

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16763270>

UDK 619:616.006.447-097.3:636.22.2:578

КЛОСТРИДИОЗЛАРНИ КУЛЬТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

Қамбаров А.А.-СамДВМЧБУ, вет.фан.номз., доцент

Салимов И.Х.-ВИТИ Иммунология ва биотехнология лабораторияси мудири,
вет.фан.докт., катта илмий ходим

Ҳакимов Ш.- ВИТИ, Иммунология ва биотехнология лабораторияси катта
илмий ходими вет.фан.фал.докт. (PhD).

Гулиева С.Б. - СамДВМЧБУ, магистр.

Аннотация-клостридиозларга қарши курашиш самарадорлигини оширишдаги мавжуд мураккабликнинг ҳам сабаблари кўп, масалан улар ишлаб чиқарган анатоксинларнинг хилма-хиллиги, ўта чидамли патоген қўзғатувчи эканлиги, эпизоотик занжиржаги ҳар бир бандни бажаришдаги хато-камчиликлар, табиатга нисбатан кенг тарқалганлиги. Илмий тадқиқот иши клостридиялар культурал хусусиятлари тизимли инновацион усуллари аниқлашга бағишланган.

Annotation-There are many reasons for the existing complexity in increasing the effectiveness of fighting against clostridiosis, for example, the variety of anatoxins they produce, the fact that they are highly resistant pathogens, errors and deficiencies in the execution of each step of the epizootic chain, and their widespread nature. The scientific research work is devoted to the identification of systematic innovative methods of cultural characteristics of clostridia.

Калит сўзлар: антиген, антитела, анатоксин, агглютинация, нейтраллаш, комплементни боғлаш, водород ионлари кўрсаткичи, ферментация, анаэроб, аэроб.

Keywords: antigen, antibodies, anatoxin, agglutination, neutralization, complement pathways, hydrogen ion indicators, fermentation, anaerobic, aerobic.

Бизга маълумки инфекцион касалликлардан жуда катта зарар келади:

- Ўлим, баъзи касалликлада 90-100% гача.
- Курашиш, баратараф этишга катта маблағ, кўп ишчи ва ишчи кучи... сарфланади.
- Инсонлар саломатлигига хатари жуда катта.
- Экологик муҳитни соғломлаштириш ҳам салмоқли молиявий харажатга, ишчи кучига.... энг оғири инсонлар эмоциал ҳолатига катта стресс беради.

ЖССТ ва ХЭБ-дунёда инфекцион пандемия, эпидемия, панзоотия, эпизоотиянинг олдини олиш, қарши курашиш бўйича тинимсиз, узлукчиз ишлаб келмоқда.

Юқорида клостридиозлар, уларнинг этиологияси, эпизоотологияси, патогенези, клинко-синдроматик даволаш, профилактик тадбирлар замонавий самарадор услубларини ишлаб-чиқиш айти долзарб масала эканлиги айтилди.

Шулардан келиб-чиқиб клостридиозлар диагностикасида культурал тест текширувларининг тизимли замонавий, самарали усулларини яратиш мақсад қилиб қўйилди. Клостридиозлар келиб чиқишида кўпчилик ҳолатларда янги туғилган бузоқлар, қўзи-улоқлар, чўчка болаларида туғилган шароитнинг санитар-гигиеник, микро- ва макро климатик нормативларнинг талабга жавоб бермаслиги сабаб бўлиши илмий асосланган.

Илмий тадқиқот ишида қуйидаги мақсад ва вазифалар қўйилган:

- Клостридиозларнинг замонавий этиологик структурасини аниқлаш;
- Клинко-синдроматик яққол намоён бўлган штаммлар тўплами йиғиб, уларнинг антигенлиги, токсигенлигини аниқлаш.
- Озуқа муҳити, культураларни ўстириш режими, инактивлаш, антигенларни концентрлаш-технологик шароитларни аниқлаш;
- Ҳар бир моновакцинанинг самарали иммунловчи дозасини экспериментал аниқлаш (мойил лаборатория қишлоқ хўжалик ҳайвонларида);

Озуқа муҳитининг таркиби ва сифатидан ташқари клостридиялар ривожланиши, токсигенлик хусусиятларига таъсир қилувчи бир қанча омиллар бор. Масалан озуқа муҳитига углеводларнинг қўшилиши рН-нинг оптимум даражасини таъминлайди, оксидланиш-қайтрилиш потенциалига таъсири катта, қанча бактерия экилганлиги, культурал оптимал ҳарорат, намлик, экилганлиги, культурал хусусиятни ўрганишдан олдин экманинг неча марта қайта экилганлиги ва ҳаказо.....

Экма 0.5% глюкоза эритмасининг қўшилиши, токсин ишлаб чиқаришни 50-60% га ошириши аниқланди. Озуқа муҳитига углеводни неча марта қўшишнинг ҳам аҳамияти катта, бир марта қўшилганда углеводли энергия тез ўзлаштирилиб озуқа муҳити оксидланишини ошириб юборади, бакмассанинг тўпланишига салбий таъсир қилади ва токсигенлик камаяди. Масалан: 1% глюкоза 1-марта қўшилганда рН 5.4-5.6 га тушиб кетади, бу ҳолат бактериялар ўсиш-ривожланишини тухтатади (4,6,10,12,15,19,20).

Экманинг миқдори ва сифати экиладиган материал миқдорига ҳам боғлиқ. Клостридиялар учун ферментер ва озуқа муҳити оптимал дозаси $20 \pm 2,0$ млн.м 1 дм^3 озуқа муҳити учун. Латент давр 1-соатга тенг, фаол ўсиш фаза 4-5 соат давом этади. 1 дм^3 озуқа муҳитга 10 млн.га камайтирилганда, фаол фаза 8 соатга узайди, лаг фаза эса 2,0-2,5 соат тенг бўлди.

Илмий тадқиқотчилар бу ҳолатни штаммларнинг янги озуқа муҳитга адаптацияланиш даври деб тушунтирилди (5,6,9,11,14,18,21).

Культуралар ўсиши озуқа муҳитига оптимал адаптациядан кейин бошланади. Штаммлар кўпайишининг экспотенциал фазаси учун ўртача 2,5-3,5 соат вақт ўтади. Бунда ҳужайралар бўлиниши шунчалик интенсивлашадики,

хатто-хужайралар бир-бирларидан ажралишга улгурмайди ва узун занжир шаклини ҳосил қилади. Клостридияларнинг ўсиш стационар фазаси 0,5 соат кечади. Бундан кейин эса клостридияларнинг маълум бир қисми ўлади ва метадолитлар ҳосил бўлади, рН-пасаяди, оксидланиш-қайтарилиш ошади.

Токсинлар миқдори ва сифати бактериал штаммлар миқдорига, таркибига боғлиқ: бактерия қанча кўп бўлса, токсиннинг кучи шунча юқори бўлади. Культуралар ўсишнинг интенсивланиши экспоненсал фаза охирида кузатилади, токсин тўпланишга секинлашади, одатда –дақиқадан кейин амалга ошади (4,5,7,9,14,17,21). Шундай қилиб клостридиумларнинг казеинли панкреатик озуқа муҳитларида ўсиши ва токсин ҳосил бўлиш динамикаси вақтга, рН-га, глюкоза кўшиш технологиясига муҳитдаги оксидланиш қайтарилиш жараёни потенциалига боғлиқ. Бу ҳолатларда умумий азот миқдори озуқа муҳитда деярлик ўзгармайди.

Шундай қилиб юқоридаги айтилган услубни қўллаш, керакли миқдорда токсин олишни таъминлай олади, токсинларнинг турлари кўп бўлганлиги сабабли биз излаётган токсин етарлича тўпланмаслиги мумкин (токсинлар турлари 12-та (4,5,7,11,16,19,21,23)).

Озуқа муҳит казеинли гидролизатдан иборат бўлиб, гўшти компонентлари йўқ, гидролизлаш даражаси 0,6-0,7, гиалуронидазага ўхшаш таъсирга эга, х-токсин ва коллагеназалари бор (4,5,7,19,20...). Пассаажнинг аҳамияти юқори. Клостридиялар культурасини ўстиришда, вакцина ишлашда холодильникда 2 ой сақланган фермент матрицаси ишлатилади. Экилганан сўнг, культурасининг ўсиш муддати узайди, сабаби кўпчилик бактериялар спорали шаклда. Бирламчи ва иккиламчи пассажларда лаг фаза қисқариб, культура ва токсин ҳосил бўлиши интенсивлашади. Янги ўсган культураларда токсин ҳосил бўлиши кузатилмади. Узок сақланган культураларда лаг фаза 6-8 соатга узайди, 18 соат концентрация 12,5 млрд 1/см³ га, интенсив ўсган культурада, яъни озуқа муҳитга адаптацияланган культурада лаг фаза 6-соатда микроблар концентрацияси 10,0 млрд 1/см³, 18-соатда 19-20 млрд 1 см³ га етди. Штаммлар бакмассаси ошиши, токсинлар кўп ажралишини ҳамиша аниқлаб бўлмайди. (4,6,7,11,19,23)

Культуралар ўсиши ва токсигенезга озуқа муҳити ҳарорати таъсири катта. Токсинлар максимал даражада ажраладиган ҳарорат 36°-37°С. Ҳароратнинг 1° га ўзгариши бакетриал хужайра культураларига таъсир қилади. Паст ҳарорат лаг фазани узайтради, бу ҳол токсигенезни камайтради ва фаоллигини пасайтради. Ҳарорат кўтарилиши культура ўсишини тезлаштиради, аммо токсинлиги камаяди. Бизнинг хулосамизга клостридиялар паст ҳароратда 34°С да ўстирилса 7-11 суткада культура ҳосил бўлиши билан бирга, тўпланган токсинлар парчаланади, паст ҳароратда бу жараён секинлашади (7,9,11,13,17,20,21). Клостридиялар культурасини ўстиришда рН-концентрацияси муҳим аҳамиятга эга ёки анаэроб озуқа муҳитлари индекси деб қабул қилинган. Озуқа муҳитлар ферментерларида бу кўрсаткич 18,5-22,5 бирликка, клостридиялар ўсиши уун

оптимум 2,0-7,0 бўлиши лозим. рН-9,0 дан катта бўлганда ўсиши жуда суст бўлади. Шу сабабли оксидланиш қайтарилиш реакцияларининг нормаллашуви, оптималлашуви катта аҳамиятга эга, масалан глюкозанинг утилизациясида. Культура таркибий қисмлари оптималлашуви, озуқа муҳити таркибини ўзгартириш, штаммлар миқдорини ўзгартириш, культуранинг ўсиш фазасини қанча давом этишини таъминлайди.

Демак культурага клостридиялар экилгандан кейин лаг фазада қуйидаги жараёнлар содир бўлади:

- рН деярлик ўзгармайди;
- муҳит потенциали камайиб боради;
- клостридиялар озуқа муҳитига адаптацияланади;
- кўпайиш интенсивлашади;
- Лаг фаза рН 5,5-6,0 га тенглашади;
- оксидланиш-қайтарилиш потенциали 550-600 мп;
- бакмасса концентрацияси 1,5 млрд 1см³ га тенглашади;
- токсинлар тўпланиши кучаяди;
- токсинларнинг энг юқори титри ўсиш тўхтагандан кейин 40 дақиқа ўтганда бўлади;
- рН-энг оптимал даражаси 6,3-6,4;

Хулоса:

1. Озуқа муҳитга ферментларни экишда клостридияларнинг фаол ўсувчи культуралари танланиши шарт;
2. Культуралар оптимал ўсиши ва токсогенез нормал кечиши учун 0,5 глюкозани регуляр равишда қўшилиши лозим;
3. Ўсиш даврида оксилли, пептидли қўшимчалар доимо қўшилиши шарт;
4. Аминли, азотли бирикмалар стабиллашуви ўсиш тўхтагандан кейин рўй беради.
5. Клостридиялар культурасини ўстириш технологияси турли ферментларда-рН, ҳарорат, NSB-сифати, экилган бактерия доўаси каби критерийлар юқори даражали токсинлар 4-6 минг DLM/см³ Cl.perfringens 10-12 минг DLM/см³ Cl.oedematiens 100 минг DLM/см³ Cl.tetani 100 минг DLM/см³ олишни таъминлайди.

Адабиётлар

1. Salimov, X.S., A.A. Qambarov, and I.X. Salimov. "Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar." *Darslik Toshkent-2020 yil.*
2. Хақимов, Шорасул, and Илхом Салимов. "Эпизоотология инфекционно-некротического гепатита овец." *Перспективы развития*

ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности 1.1 (2022): 195-198.

3. Ҳақимов, Ш., and И.Х. Салимов. "НИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ" *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI* 2.5 (2023): 62-64.

4. Салимов, Илхом Хаитович. "ҚЎЙЛАРНИ ИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ Ҳақимов Шорасул." *ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА УНИНГ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ 1-қисм* (2022): 195.

5. Salimov, Ilkhom, et al. "Specific prevention of emphysematous carbuncle of cattle and sheep." *BIO Web of Conferences*. Vol. 95. EDP Sciences, 2024.

6. Ilkhomovich, Klichov Odil, and Salimov Ilkhom Khaitovich. "Infectious Anaerobic Enterotoxemia Disease of Sheep." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4.3 (2023): 99-105.

7. Тураев, Ш. К., and И. Х. Салимов. "ҚОРАМОЛЛАРНИ ҚОРАСОН КАСАЛЛИГИГА ДИАГНОЗ ҚЎЙИШ." *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI* 2.11 (2023): 5-8.

8. Ilkhomovich Klichov Odil, Khakimov Shorasul and Salimov Ilkhom Khaitovich. "Infectious Enterotoxemia Disease of Sheep Epizootology." *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal* 1.7 (2022): 70-73.

9. Салимов, И. Х., Д. И. Салимова, and Р. М. Уракова. "ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ БРАДЗОТЕ ОВЕЦ."

10. Ergashev N.B., Mengliyev G.A., Salimov I.X. "Qo'ylarning bradzot kasalligiga qarshi nomdosh vaktsinalarning immunogenligini laboratoriya sharoitida taqqoslab o'rganish" "Oziq-ovqat xavfsizligi: Global va milliy muammolar mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 22-23 fevral Samarqand-2024. Veterinariya meditsinasi jurnali. Maxsus son 1. 161-163 bet.

11. Капустин А.В. Эпизоотология и профилактика клостридиозов крс. Матр.межд.вет.конф 2017. С. 106-110

12. Каплунова О.П. Экспресс диагностика клостридиозов вызываемых *S.perfringens*. Автор.дисс.к.м.н. М.2010 г.

13. Капустин А.В. Определение концентрации и кратности введение компонента *S.chauvoei* при разработке ассоциированных вакцин. 95-летию Армавир. Биокомб 2016. С. 229-234.

14. Капустин А.В. питетельная среда, обеспечивающая стабильное накопление токсинов при культивирование некротых штаммов клостридий 80-летию организация ВГНКИ 2011.с. 54-56.

15. Капустин А.В. Разработка вакцины против эмфизематозного карбункула крс. Капустин А.В.//*Russion Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 5(53)-2016 с.97-102.

16. Manteca C.A. Role for the Clostridium perfringens beta 2 toxin in bovine enterotoxemia.veterinary. Mikrobiology.2012., 86.p. 191-202.
17. Popovf M.R. Clostridial pore-forming toxins: Powerful virulence factors. M.R.popovf/Anaerobe. 2014.P.30: 220-238.
18. Stiles B.G. Clostridium and Bacillus binary toxin: Bad for the bowels and eukaryotic being//B.G.Stiles/ Toxins. 2014. P. 2626.
19. Uzal F.A. Resistance of ovine, caprine and bovine and bovine endothelial cells to clostridium perfringens type D epsilon toxin in vitro. Veterinary Research Communicotions 2009. 23.p. 275-284.